

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мурадов А.С.

Ташкентский государственный транспортный университет,
кафедра «Транспортная логистика», старший преподаватель

Атаджанова З.С.

Ташкентский государственный транспортный университет,
кафедра «Транспортная логистика», старший преподаватель

E-mail: atadzanovazulfia1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7961906>

Аннотация

Для развития предоставления транспортных услуг на основе логистических технологий требуется проведение организационных мероприятий. Одним из таких мероприятий является внедрение и совершенствование цифровых платформ в транспортно-логистическом секторе.

Ключевые слова: логистические технологии, логистическая инфраструктура, логистическая платформа, логистические услуги, цепочка поставок, цифровизация, логистические операторы

Актуальность логистических технологий связана с интенсификацией и расширением товарно-денежных отношений в нашей стране, усилением экономических связей между предприятиями, развитием производственной инфраструктуры и расширением экономической самостоятельности предприятий и организаций.

В настоящее время в республике существует несколько проблем в области логистических технологий. Они являются:

- низкий уровень развития логистической инфраструктуры;
- несоответствие цепочки поставок требованиям времени;
- несоответствие разработки логистического плана, основанного на маркетинговых исследованиях;
- логистические технологии.

Принимая во внимание основные проблемы Узбекистана в области логистических технологий, можно отметить следующее.

Во-первых, недостаточно развитая логистическая отрасль и логистическая инфраструктура в целом создают препятствия для развития экономики. Потому что предприятия организуют свою деятельность на основе логистических принципов, чтобы иметь возможность наладить сотрудничество с зарубежными партнерами. Если логистическая инфраструктура недостаточно развита, то деятельность предприятий, которые являются важным ее элементом, будет неэффективной.

Во-вторых, неэффективность цепочек поставок в республике приводит к снижению конкурентоспособности промышленности страны.

В-третьих, отсутствие четкого логистического планирования, и это проявляется в:

- отсутствие синхронизации текущего состояния закупок, производства и сбыта с планом, чрезмерные траты времени на корректировку планов закупок и производства в нестандартных условиях спроса;

- организация поставок: малое количество "качественных" поставщиков – низкая конкуренция, риск остаться зависимым от поставщиков, высокая стоимость независимого производственного сценария;
- недостаточная оптимизация сети поставщиков;
- неэффективность вида транспорта и погрузки, упаковки, схемы грузопотока;
- производство и закупки: конфликт интересов между производством (достаточность запасов) и контролем закупок (минимизация "замороженной" ликвидности);
- прозрачность затрат: отсутствие прозрачности при формировании логистической структуры затрат (покупки, транспортировка, хранение и т.д.);
- высокие сравнительные затраты на складскую логистику: хранение и переработку товаров;
- перебои и невозможность качественно спланировать транспортную логистику.

В последние годы сокращение потребительского ВВП в республике привело к непропорционализации рынка транспортных и складских логистических услуг. Об этом свидетельствует недостаточное развитие логистических технологий.

В настоящее время низкий уровень подготовки менеджеров по логистике в стране приводит к дефициту кадров в области цепочки поставок, складской логистики и управления транспортными системами. Для развития логистических технологий необходимо сосредоточиться на следующих задачах:

- снизить риск безопасности цепочки поставок; компании должны объединиться для решения этой проблемы;
- обеспечить стабильность цепочек поставок; при хорошо отлаженных цепочках поставок результаты логистической деятельности будут стабильными и упорядоченными;
- создание ценности для потребителей; основной целью логистики является удовлетворение потребностей клиентов - компании должны сосредоточиться на структурах, которые будут разработаны для получения от них информации об удовлетворении потребностей потребителей;
- переход компаний от V2V (для бизнеса Business Business) к V2s (для бизнес-потребления) с появлением стремительного развития авиаперевозок и интернет-торговли.

Вопросы развития логистической деятельности являются наиболее актуальными проблемами. В качестве решения проблем заложен такой приоритетный вопрос, как применение современных логистических технологий во всех сферах, развитие транспортного сектора за счет цифровизации экономики, радикальная реформа системы подготовки кадров.

Особое внимание уделяется мерам по цифровизации с целью дальнейшего развития транспортной деятельности в Узбекистане, повышения ее престижа на международном рынке услуг.

Опыт развитых стран показывает, что в текущий период с использованием современных логистических технологий можно будет полноценно и надежно реализовать требования потребителей к транспортным услугам. Практика показывает эффективности новой технологии - цифровая логистическая платформа, направленная на решение многих проблем в транспортно-логистической отрасли.

Цифровая платформа - это организационно-технологический механизм взаимодействия транспортных и логистических субъектов, основанный на элементах цифровой экономики.

Глобальное движение к цифровизации коснулось и сферы логистики. "Цифровизация" изменяет каналы, форматы доставки и процессы управления товарной транзакцией. Компании, инвестирующие в цифровые технологии в логистике, становятся лидерами отрасли. Однако уровень цифровизации логистики в Узбекистане остается низким и требует развития.

Многоканальность, гибкость, прозрачность, точность - возросший спрос на разработку и предоставление услуг электронной коммерции побуждает ритейлеров и логистических операторов повышать эффективность процессов и внедрять новые технологии.

Необходимо будет освоить внедрение текущих каналов и форматов доставки, анализ большинства данных, автоматизацию процессов, блокчейн и роботов.

В целях увеличения объемов внешнеторговых операций, создания благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечения иностранных инвестиций в строительство новых и современных складов и логистических центров в Узбекистане, внедрения современных информационных технологий в сферу транспорта и логистики Ассоциация логистики Узбекистана создала цифровую платформу "Склады и логистические центры" при поддержке Министерства транспорта Республики Узбекистан. (www.skladi.uz). Цифровая платформа "Склады и логистические центры Узбекистана" содержит информацию о расположении существующих складов и логистических центров на территории республики. Эта платформа в равной степени отвечает интересам владельцев складов и логистических центров, а также предпринимателей, которые ищут места для размещения и хранения своей продукции. При этом существует отдельная функция "Специальные предложения", которая предусматривает продажу, аренду и покупку складских помещений, складского оборудования, погрузочно-разгрузочной техники, а также прием заявок на хранение.

Создание подобных платформ закладывает основу для становления и развития 3PL-провайдеров, их деятельности и успеха на международных рынках. Платформа позволяет интегрировать бизнес-процессы участников цепочки, связывать производителей с потребителями, управлять запасами и предоставлять другие услуги.

Передовые информационно-коммуникационные технологии дают широкие возможности для организации деятельности транспортных компаний и ускорения цифровизации в сфере транспортных услуг. Наличие таких компаний позволяет грузовладельцам организовывать обслуживание по методу «одного окна», регулярно изучать требования потребителей к качеству транспортных услуг, открывает путь для выхода на мировой рынок. Для этого, конечно же, требуется, чтобы уровень доступа в Интернет во всех регионах страны был достаточно комфортным.

Реализация государственной программы по ликвидации цифрового разрыва в регионах страны будет способствовать увеличению транспортно-логистической деятельности и сфокусирует логистических операторов на создании и внедрении конкурентоспособных импортозамещающих и импортосберегающих программных продуктов и услуг. Условия для этого создает доступ к мобильному широкополосному Интернету в отдаленных районах страны. Сервисные возможности логистических

операторов позволяют предприятиям, расположенным вдали от центра, оказывать качественные логистические услуги и создавать условия для повышения эффективности своей коммерческой деятельности.

Используемая литература:

- 1.Борисова В.В., Кудряшова П.А. Виртуальные логистические операторы: зарубежный опыт и российская практика . Журнал. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета . 2019г.
- 2.Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. / пер. Английский стручок _ о бщ. Эд. ПРОТИВ. К Лукинсону . – Спб .: Питер, 2005. 316 с.
- 3.MURODOV, A., ATAJANOVA, Z., & YUSUFKHONOV, Z. DETERMINATION OF THE MAIN CRITERIA WHEN SELECTING CARGO TRANSPORTATION. UNIVERSUM, 27-29.
- 4.http://kazlogistics.kz/ru/chain_cluster/contract_logistics/
- 5.<https://www.logistic-service.biz/info/articles/5pl-1pl/>